

ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЯ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ТЕХНІЦІ КОЛАЖУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНЕРІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ МІСТЕЧКУ

Vynogradova Anna Sergiivna ¹ [0000-0001-6981-3614],
Тарлінська Катерина Євгенівна ²

¹ Designer, Olympic Entertainment Group, Tallinn, Estonia,
vynogradova.as@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна,
katrin1000art@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто кейс практичного багатокомпонентного завдання з розробки дизайну календаря на основі пленеру з архітектурного рисунку з використанням техніки колажування. Завдання апробовано на кафедрі дизайну Запорізького національного університету на курсі «Проектування» з 45 студентами другого курсу освітньої програми «Графічний дизайн».

Ключові слова: дизайн, професійна освіта, компетентності, мультимедійні технології, календар, пленер, архітектурний рисунок.

Постановка проблеми. Під час підготовки фахівців з графічного дизайну перед викладачем постає завдання розробки сучасних індивідуалізованих завдань, які були би націлені на формування необхідних майбутньому дизайнеру вмінь і навичок. Важливим завданням є інтеграція доробок студентів під час пленерів у проектну діяльність, встановлення взаємозв'язку між «класичними» мистецькими дисциплінами, процесами сучасної проектно-дизайнерської діяльності та застосуванням мультимедійних технологій для презентації творчих результатів.

Аналіз джерел. Теорію дизайн-освіти, дослідження процесу підготовки дизайнерів в Україні висвітлюють у своїх статтях науковці Є. Антонович, О. Баніт, В. Даниленко, Н. Дерев'янка, Т. Іванова, В. Косів, І. Попова, С. Прищенко, В. Прусак, І. Рижова, А. Руденченко, О. Фурса, С. Чирчик, Н. Школяр. Тему дизайну календарної продукції досліджували Я. Герук, Н. Глущик, І. Питель, Д. Малаков, В. Овчарек, Т. Онищенко. Тематику колажу в дизайні розкривали у своїх публікаціях Е. Адамовіч, Ж. Бромме, Г. Колісниченко, Є. Лаврентьєва, Е. Пол, М. Решетова, С. Руддік Блум, Н.

Сбітнева, А. Троїцька, Н. Удріс-Бородавко. Місце архітектурного рисунку в системі дизайн-освіти досліджували В. Глеба, В. Невальоний, Є. Єгоров, Г. Кузьменко, Т. Малік, О. Підлісна, Ю. Петровська. Пленер як процес підготовки майбутнього фахівця всебічно розглядають щороку на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти».

Виклад основного матеріалу. Авторами статті в рамках освітньої компоненти «Проектування» здобувачам вищої освіти освітньої програми «Графічний дизайн» Запорізького національного університету було запропоновано комплексне проєктне завдання з розробки календаря в техніці колажу за результатами пленерів у студентському містечку. Сформульоване завдання охоплює питання проєктної дизайнерської діяльності, рисунку та живопису, сучасних графічних технік, шрифтового оформлення, теорії кольору і композиції, архітектурного рисунку, побудови перспективи, проєктної графіки, мультимедійних технологій (Чемерис et al., 2022).

У Стандарті вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» (МОН, 2018) вказаний перелік компетентностей випускника, що включає ряд загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. Поставлене завдання формує всі основні фахові компетентності, а саме: здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну; здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну; здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну; здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності; здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності; здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах; здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну; здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта; здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунку та живопису; здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності; здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.

Календар є комплексним і багатофункціональним об'єктом дизайну, особливим видом продукції, який є незамінним атрибутом життя, ефективним засобом реклами, корпоративної ідентичності. Візуально-графічне вирішення календарної продукції може бути різноманітним, а широкий діапазон можливих композиційних прийомів, використовуваних матеріалів, технік, а також задача грамотного компонування текстової і графічної інформації, робить календар

ефективним інструментом при підготовці дизайнерів.

Проектування календаря засобами колажу розширює коло задач, яке з'являється перед дизайнером у процесі розробки. Н. Удріс-Бородавко (2018) виділяє ознаки, за якими графічний дизайн-колаж визначається невід'ємною складовою національної моделі дизайну України: ефект рукотворності, емоційність, багатозначність, креативність, візуальна ідентифікація графічними елементами етнічного походження.

У графічній частині календаря зазвичай використовують фотографії, ілюстрації, комп'ютерну графіку тощо. У поставленому перед Здобувач вищої освіти амі освіти завданні було запропоновано розробити колаж-календар на основі скетчів з пленеру у студентському містечку. Пленер проводився біля корпусів Запорізького національного університету, частина з яких є архітектурними пам'ятками м. Запоріжжя, у вигляді скетчів, швидких замальовок. Розпочинали роботу зі схеми побудови і тонової схеми для врахування способів компоновки об'єктів, плановості елементів, виділення основних і другорядних об'єктів, світлотіньового рисунку, куту освітлення. Перед студентами поставало завдання передачі характеру архітектури, різниці фактур матеріалів, зображення ритму будівлі, чергування елементів, збереження об'єму, деталізації. Віталось використання суцільної «живої» лінії, форма якої вар'юється за допомогою зміни кривизни, сили натиску, використовуваного матеріалу.

Рис. 1 - Пленер, осінь 2020 р., Запорізький національний університет, викл. Тарлінська К. Є.

Рис. 2 - Пленерні роботи – скетчі корпусів ЗНУ, Назаренко Вікторія, 2 курс

Основою архітектурних рисунків, згідно завдання, став крафтовий папір, який має колір, що підкреслює характер ілюстрації. Використовувалась обмежена колірна гама. Календар komponувався на листі А2 щільністю від 250 г/м². У роботі віталось використання різноманітних матеріалів (сухоцвіти, бусини, мережево, ланцюжки, стрічки, дизайнерський папір, газети, марки, журнальні вирізки тощо).

Протягом семестру вивчалися теоретичні основи технік колажу, деколажу, асамбляжу, відбувалось занурення у тему сучасного мистецтва, що мало на меті збагатити уявлення студентів про можливості проектування і використання власних робіт у макеті календарної продукції.

Рис. 3 - Макетування календаря на основі пленерних робіт, Назаренко Вікторія, 2 курс

Окрема увага приділялася роботі зі шрифтом і календарною сіткою. Шрифт мав бути читабельним, авторським, підтримувати єдність стилю проекту.

Рис. 4 - Шрифтове оформлення календаря, Белявцева Вікторія, 2 курс

Результати своєї роботи студенти оформлювали у вигляді мультимедійної презентації та публікували у спеціальній спільноті Фейсбук, виконували монтаж відеофрагментів підготовки роботи, застосовували художні ефекти, аудіо супровід. Таким чином завдання формує і мультимедійну компетентність.

Рис. 5 - Календар ЗНУ, Фархутдінова Аліна, 2 курс

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Викладачі мистецьких спеціальностей знаходяться у постійному пошуку ефективних методів, форм і засобів навчання, які б якнайкраще формували необхідні майбутнім дизайнерам компетентності (Чемерис, & Тарлінська, 2022). Запропоноване авторами

завдання з розробки календаря в техніці колажу за результатами пленерів у студентському містечку формує закладені Стандартом (МОН, 2018) компетентності, розвиває креативність, проектно-образне мислення, навички застосування сучасних графічних технік і мультимедіа.

Рис. 6 - Календар ЗНУ, Вінник Єлизавета, 2 курс

Рис. 7 - Календар ЗНУ, Іванко Анастасія, 2 курс

Треба відмітити, що поставлене завдання є екологічним: колажна техніка зумовлює повторне використання матеріалів, а формат пленеру на свіжому повітрі в умовах складної епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням COVID-19 у світі, є безпечною та зручною формою проведення занять.

Літературні джерела

1. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» | *Міністерство освіти і науки України* (2018)
Retrieved from:
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/022-Dyzaun-bakalavr.28.07.pdf>
2. Удріс-Бородавко, Н. С. (2018). Колаж у формуванні національної моделі графічного дизайну України XXI століття. *Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство*, (38), С. 268-280. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2018_38_27
3. Чемерис, Г., Брянцева, Г., & Брянцев, О. (2022). Шляхи вдосконалення дизайн-освіти у контексті стратегії цифрової трансформації освіти і науки України. *Фізико-математична освіта*, 32(6), С. 49–56. DOI : 10.31110/2413-1571-2021-032-6-008
4. Чемерис, Г. Ю., & Тарлінська, К.Є. (2022). Digital Art як одна зі ступенів еволюції творчої свободи. *Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран* (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 167. Retrieved from:
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/2022_Kultura_myststvo_suchasnyi_naukovyi_vymir.pdf